

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ АНИЗОТРОПНОГО ТЕЛА, ОБЛАДАЮЩЕГО ПЛОСКОСТЬЮ УПРУГОЙ СИММЕТРИИ

© 2024. Р.Н. Нескородев, А.В. Зыза

В работе предложен способ интегрирования трехмерных уравнений теории упругости анизотропного тела, обладающего плоскостью упругой симметрии. Найдены представления для перемещений и напряжений, удовлетворяющие уравнениям равновесия. Для случаев изгиба и растяжения-сжатия анизотропной пластины получены выражения для напряжений и перемещений, удовлетворяющие однородным граничным условиям на плоских гранях.

Ключевые слова: анизотропное тело, плоскость упругой симметрии, комплексные потенциалы, проекционно-сеточный метод, финитные функции.

Введение. В работе [1] на основе однородных решений изложены аналитические и численно-аналитические методы решения краевых задач трехмерной теории упругости для однородных и поперечно-неоднородных изотропных пластин. Анализ метода однородных решений в краевых задачах трехмерной теории упругости однородных по толщине изотропных плит посвящена обзорная статья [2]. В работе [3] найдены комплексные потенциалы, точно удовлетворяющие трехмерным уравнениям теории упругости ортотропного тела. Построение решения задачи для ортотропной пластинки проведено путем использования проекционно-сеточного метода по поперечной координате. В качестве базисных выбирались функции с конечными носителями. Построены выражения для напряжений и перемещений, удовлетворяющие однородным граничным условиям на плоских гранях.

В данной работе предложен способ интегрирования трехмерных уравнений теории упругости анизотропного тела, обладающего плоскостью упругой симметрии. Для случаев изгиба и растяжения-сжатия анизотропной пластины получены выражения для напряжений и перемещений, удовлетворяющие однородным граничным условиям на торцевых плоскостях пластины.

Постановка задачи и построение решения. Рассматривается упругое тело, которое занимает область Ω с граничной поверхностью $\partial\Omega$ трехмерного евклидова пространства R^3 . Оно является анизотропным, имеющим плоскость упругой симметрии и отнесенным к декартовой системе координат $Ox_1x_2x_3$. Плоскость Ox_1x_2 совмещена с плоскостью упругой симметрии, а ось Ox_3 направлена по нормали к этой плоскости. Точка с координатами (x_1, x_2, x_3) образует переменную $T = x_1 + \mu x_2 + \alpha x_3$. Постоянные μ и α будут определены ниже в процессе решения уравнений равновесия. Для решения задач о напряженно-деформированном состоянии тела необходимо проинтегрировать уравнения равновесия в перемещениях для материала с плоскостью упругой симметрии. Эти уравнения имеют вид

$$\sum_{n=1}^3 P_{mn} u_n = 0 \quad (m = \overline{1,3}). \quad (1)$$

Здесь операторы P_{mn} представляются в форме

$$\begin{aligned} P_{11} &= L_{11} + A_{55}\partial_3^2, & P_{12} = P_{21} &= L_{12} + A_{45}\partial_3^2, & P_{13} = P_{31} &= L_{13}\partial_3, \\ P_{22} &= L_{22} + A_{44}\partial_3^2, & P_{23} = P_{32} &= L_{23}\partial_3, & P_{33} &= L_{33} + A_{33}\partial_3^2, \end{aligned} \quad (2)$$

где

$$\begin{aligned} L_{11} &= A_{11}\partial_1^2 + 2A_{16}\partial_1\partial_2 + A_{66}\partial_2^2, & L_{12} &= A_{16}\partial_1^2 + (A_{12} + A_{66})\partial_1\partial_2 + A_{26}\partial_2^2, \\ L_{22} &= A_{66}\partial_1^2 + 2A_{26}\partial_1\partial_2 + A_{22}\partial_2^2, & L_{33} &= A_{55}\partial_1^2 + 2A_{45}\partial_1\partial_2 + A_{44}\partial_2^2, \\ L_{13} &= (A_{13} + A_{55})\partial_1 + (A_{63} + A_{45})\partial_2, & L_{23} &= (A_{63} + A_{45})\partial_1 + (A_{23} + A_{44})\partial_2. \end{aligned}$$

В соотношениях (2) величины A_{ij} – модули упругости, входящие в уравнения обобщенного закона Гука; $\partial_k = \partial / \partial x_k$ ($k = \overline{1,3}$).

Функции перемещений $u_n(x_1, x_2, x_3)$ представляются в форме

$$u_n(x_1, x_2, x_3) = \delta_n \Psi(T), \quad (3)$$

где $\Psi(T)$ – произвольная функция линейной формы $T = x_1 + \mu x_2 + \alpha x_3$; δ_n – постоянные величины.

После подстановки представлений (3) в уравнения (1) получается однородная систему линейных алгебраических уравнений

$$\sum_{n=1}^3 p_{mn} \delta_n \frac{d^2 \Psi}{dT^2} = 0 \quad (m = \overline{1,3}). \quad (4)$$

Элементы p_{mn} получаются из соотношений (2) заменой в операторах P_{mn} величин L_{mn} , ∂_1 , ∂_2 , ∂_3 соответственно на l_{mn} , 1 , μ , α .

Однородная система (4) имеет решение, если ее определитель равен нулю

$$\Delta(\alpha, \mu) = |p_{mn}| = 0. \quad (5)$$

Постоянные величины δ_n выбираются таким образом, чтобы при подстановке представлений (3) в систему (4) два уравнения удовлетворялись тождественно, а третье давало бы условие (5). Очевидно, в качестве таких величин нужно взять алгебраические дополнения к элементам m -й строки матрицы системы (5). В этом случае все уравнения системы (4), кроме m -го, удовлетворяются тождественно, а m -е уравнение примет вид (5).

Раскрывая определитель, представим его в виде полинома по степеням параметра α

$$\Delta(\alpha, \mu) = \alpha^6 Q_0 + \alpha^4 Q_2 + \alpha^2 Q_4 + \alpha^0 Q_6 = 0. \quad (6)$$

Здесь через $Q_i(\mu)$ обозначены величины

$$Q_0 = A_{33}(A_{44}A_{55} - A_{45}^2), \quad Q_6 = l_{33}(l_{11}l_{22} - l_{12}^2),$$

$$Q_2 = 2A_{45}l_{13}l_{23} - A_{44}l_{13}^2 - A_{55}l_{23}^2 + (A_{44}A_{55} - A_{45}^2)l_{33} + A_{33}(A_{44}l_{11} + A_{55}l_{22} - 2A_{45}l_{12}),$$

$$Q_4 = 2l_{12}l_{13}l_{23} - l_{22}l_{13}^2 - l_{11}l_{23}^2 + l_{33}(A_{44}l_{11} + A_{55}l_{22}) - 2A_{45}l_{33}l_{12} + A_{33}(l_{11}l_{22} - l_{12}^2).$$

Для $m=1$ представления (3) будут такими

$$\begin{aligned} u_1 &= (p_{22}p_{33} - p_{23}p_{32})\Psi_1(T) = \left[l_{22}l_{33} + (A_{33}l_{22} + A_{44}l_{33} - l_{23}^2)\alpha^2 + A_{44}A_{33}\alpha^4 \right] \Psi_1, \\ u_2 &= (p_{31}p_{23} - p_{21}p_{33})\Psi_1(T) = \left[-l_{21}l_{33} + (l_{13}l_{23} - A_{33}l_{21} - A_{45}l_{33})\alpha^2 - A_{45}A_{33}\alpha^4 \right] \Psi_1, \\ u_3 &= (p_{21}p_{32} - p_{31}p_{22})\Psi_1(T) = \left[(l_{21}l_{32} - l_{31}l_{22})\alpha + (A_{45}l_{32} - A_{44}l_{31})\alpha^3 \right] \Psi_1; \end{aligned} \quad (7)$$

для $m=2$

$$\begin{aligned} u_1 &= (p_{32}p_{13} - p_{12}p_{33})\Psi_2(T) = \left[-l_{12}l_{33} + (l_{32}l_{31} - A_{33}l_{12} - A_{45}l_{33})\alpha^2 - A_{45}A_{33}\alpha^4 \right] \Psi_2, \\ u_2 &= (p_{11}p_{33} - p_{13}p_{31})\Psi_2(T) = \left[l_{11}l_{33} + (A_{33}l_{11} + A_{55}l_{33} - l_{13}^2)\alpha^2 + A_{55}A_{33}\alpha^4 \right] \Psi_2, \\ u_3 &= (p_{21}p_{31} - p_{11}p_{32})\Psi_2(T) = \left[(l_{12}l_{31} - l_{11}l_{32})\alpha + (A_{45}l_{31} - A_{55}l_{32})\alpha^3 \right] \Psi_2; \end{aligned} \quad (8)$$

для $m=3$

$$\begin{aligned} u_1 &= (p_{12}p_{23} - p_{22}p_{13})\alpha\Psi_3(T) = \left[(l_{12}l_{32} - l_{22}l_{13})\alpha + (A_{45}l_{32} - A_{44}l_{13})\alpha^3 \right] \alpha\Psi_3, \\ u_2 &= (p_{21}p_{31} - p_{11}p_{23})\alpha\Psi_3(T) = \left[(l_{21}l_{31} - l_{11}l_{23})\alpha + (A_{45}l_{31} - A_{55}l_{23})\alpha^3 \right] \alpha\Psi_3, \\ u_3 &= (p_{11}p_{22} - p_{12}p_{21})\alpha\Psi_3(T) = \left[(l_{11}l_{22} - l_{12}^2) + (A_{44}l_{11} + A_{55}l_{22} - 2A_{45}l_{12})\alpha^2 + \right. \\ &\quad \left. + (A_{44}A_{55} - A_{45}^2)\alpha^4 \right] \alpha\Psi_3. \end{aligned} \quad (9)$$

Каждая функция $\Psi_m(T)$ ($m=1,2,3$), входящая в представления (7)–(9), удовлетворяет уравнению (4).

Очевидно, что определитель (6) можно обратить в ноль бесконечным числом способов, меняя параметры μ и α .

Предлагается величины μ определять при малом значении параметра α . Если положить $\alpha=0$, то значения параметра μ определяются из условия

$$\Delta(0, \mu) = Q_6 = (l_{11}l_{22} - l_{12}^2)l_{33} = 0. \quad (10)$$

Определяются шесть комплексно-сопряженных корня μ_k , $\bar{\mu}_k$ ($k=\overline{1,3}$).

Считается, что параметры μ_1 и μ_2 удовлетворяют уравнению $l_{11}l_{22} - l_{12}^2 = 0$, а μ_3 является корнем уравнения $l_{33} = 0$.

Для определения параметров α используется уравнение (6). Из этого уравнения следует, что каждому значению параметра $\mu = \mu_k$ соответствует шесть параметров $\pm\alpha_{kp}$ ($p=\overline{1,3}$). Для получения шести параметров α_{kp} , значения параметров μ_k следует изменить на малую величину, например, μ_k положить равным $\mu_k(1-\varepsilon)$, где ε – малая величина.

Для найденных таким образом параметров $\mu = \mu_k$ и $\alpha = \pm \alpha_{kp}$ уравнения (1) удовлетворяются тождественно и решение может быть записано в виде суммы соответствующих функций и их сопряженных значений

$$\begin{aligned} u_n &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 \delta_{nkp} (\psi_{kp} + \varphi_{kp}) \quad (n=1,2), \\ u_3 &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 \delta_{3kp} (\psi_{kp} - \varphi_{kp}). \end{aligned} \quad (11)$$

Здесь функции $\psi_{kp} = \psi_{kp}(T_{kp}^+)$, $\varphi_{kp} = \varphi_{kp}(T_{kp}^-)$, $T_{kp}^\pm = z_k \pm \alpha_{kp} x_3$, $z_k = x_1 + \mu_k x_2$.

В качестве параметров δ_{nkp} приняты коэффициенты к функциям (7) – (9)

$$\begin{aligned} \delta_{11p} &= P_{22}P_{33} - P_{23}P_{32}, \quad \delta_{21p} = P_{31}P_{23} - P_{21}P_{33}, \\ \delta_{31p} &= P_{21}P_{32} - P_{31}P_{22}, \quad P_{mn} = P_{mn}(\mu_1, \alpha_{1p}), \\ \delta_{12p} &= P_{32}P_{13} - P_{12}P_{33}, \quad \delta_{22p} = P_{11}P_{33} - P_{13}P_{31}, \\ \delta_{32p} &= P_{21}P_{31} - P_{11}P_{32}, \quad P_{mn} = P_{mn}(\mu_2, \alpha_{2p}), \\ \delta_{13p} &= (P_{12}P_{23} - P_{22}P_{13})\alpha_{3p}, \quad \delta_{23p} = (P_{21}P_{31} - P_{11}P_{23})\alpha_{3p}, \\ \delta_{33p} &= (P_{11}P_{22} - P_{12}P_{21})\alpha_{3p}, \quad P_{mn} = P_{mn}(\mu_3, \alpha_{3p}). \end{aligned} \quad (12)$$

Выражения для напряжений запишутся так

$$\begin{aligned} \sigma_i &= (A_{i1}\partial_1 + A_{i6}\partial_2)u_1 + (A_{i6}\partial_1 + A_{i2}\partial_2)u_2 + A_{i3}\partial_3u_3 = \\ &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{ikp} (\psi'_{kp} + \varphi'_{kp}) \quad (i=1,2,3,6); \end{aligned} \quad (13)$$

$$s_{ikp} = (A_{i1} + A_{i6}\mu_k)\delta_{1kp} + (A_{i6} + A_{i2}\mu_k)\delta_{2kp} + A_{i3}\delta_{3kp}\alpha_{kp}, \quad (14)$$

$$\begin{aligned} \sigma_i &= A_{i5}\partial_3u_1 + A_{i4}\partial_3u_2 + (A_{i5}\partial_1 + A_{i4}\partial_2)u_3 = \\ &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{ikp} (\psi'_{kp} - \varphi'_{kp}) \quad (i=4,5), \end{aligned} \quad (15)$$

$$s_{ikp} = A_{i5}\delta_{1kp}\alpha_{kp} + A_{i4}\delta_{2kp}\alpha_{kp} + (A_{i5} + A_{i4}\mu_k)\delta_{3kp}. \quad (16)$$

Полученные представления для напряжений (13) и (15), а также перемещений (11) используются для построения алгоритма решения задач изгиба и растяжения-сжатия пластин.

Задачи изгиба и растяжения-сжатия пластин. Рассматривается многосвязная пластина толщиной $2h$, отнесенная к декартовой системе координат, так что ее срединная плоскость совпадает с плоскостью Ox_1x_2 , а ось Ox_3 направлена по нормали к этой плоскости. Пластина ограничена внешней $\partial\Omega_0$ и рядом внутренних цилиндрических поверхностей $\partial\Omega_\nu$. Образующие этих поверхностей нормальны

основаниям пластины. Последние называют торцевыми плоскостями или плоскими гранями. Внешние усилия действуют на боковой поверхности пластины, а плоские грани свободны от нагрузки, то есть

$$\sigma_3 = \sigma_4 = \sigma_5 = 0 \quad \text{при} \quad x_3 = \pm h. \quad (17)$$

При построении решения используется идея финитных функций по переменной x_3 [4]. Для этого на отрезке $x_3 \in [-h, h]$ вводятся подобласти $\Omega_{-1} = [-h, 0)$ и $\Omega_1 = [0, h]$. На этих подобластях строятся базисные функции с носителями, равными Ω_{-1} и Ω_1 . Так, функции ψ_{kp} и φ_{kp} , через которые выражаются перемещения и напряжения задаются с аргументами $z_k + \alpha_{kp}(x_3 + h)$ и $z_k - \alpha_{kp}(x_3 + h)$ соответственно в подобласти Ω_{-1} и с аргументами $z_k + \alpha_{kp}(x_3 - h)$ и $z_k - \alpha_{kp}(x_3 - h)$ в подобласти Ω_1 .

Далее функции ψ_{kp} и φ_{kp} будем представлять в форме

$$\begin{aligned} \psi_{kp} [z_k + \alpha_{kp}(x_3 + h)] &= -\gamma_{kp} \Psi_k [z_k + \alpha_{kp}(x_3 + h)], \\ \varphi_{kp} [z_k - \alpha_{kp}(x_3 + h)] &= -r_{kp} \Psi_k [z_k - \alpha_{kp}(x_3 + h)] \quad (k = 1, 2, 3) \end{aligned} \quad (18)$$

в подобласти Ω_{-1} ;

$$\begin{aligned} \psi_{kp} [z_k + \alpha_{kp}(x_3 - h)] &= r_{kp} \Psi_k [z_k + \alpha_{kp}(x_3 - h)], \\ \varphi_{kp} [z_k - \alpha_{kp}(x_3 - h)] &= \gamma_{kp} \Psi_k [z_k - \alpha_{kp}(x_3 - h)] \quad (k = 1, 2, 3) \end{aligned} \quad (19)$$

в подобласти Ω_1 .

Здесь r_{kp} и γ_{kp} постоянные, которые определяются из граничных условий (17).

Представления для напряжений в подобласти Ω_{-1} будут такими

$$\begin{aligned} \sigma_i &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{ikp} \left[-\gamma_{kp} \Psi'_k (I_{kp}^+) - r_{kp} \Psi'_k (I_{kp}^-) \right] \quad (i = 1, 2, 3, 6), \\ \sigma_i &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{ikp} \left[-\gamma_{kp} \Psi'_k (I_{kp}^+) + r_{kp} \Psi'_k (I_{kp}^-) \right] \quad (i = 4, 5), \end{aligned} \quad (20)$$

$$I_{kp}^+ = z_k + \alpha_{kp}(x_3 + h), \quad I_{kp}^- = z_k - \alpha_{kp}(x_3 + h).$$

В подобласти Ω_1 представления для напряжений примут вид

$$\begin{aligned} \sigma_i &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{ikp} \left[r_{kp} \Psi'_k (T_{kp}^+) + \gamma_{kp} \Psi'_k (T_{kp}^-) \right] \quad (i = 1, 2, 3, 6), \\ \sigma_i &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{ikp} \left[r_{kp} \Psi'_k (T_{kp}^+) - \gamma_{kp} \Psi'_k (T_{kp}^-) \right] \quad (i = 4, 5), \end{aligned} \quad (21)$$

$$T_{kp}^+ = z_k + \alpha_{kp}(x_3 - h), \quad T_{kp}^- = z_k - \alpha_{kp}(x_3 - h).$$

Анализ представлений (20) и (21) показывает, что в сечениях $x_3 = -h_*$ и $x_3 = h_*$ ($0 < h_* \leq h$) напряжения σ_i ($i = 1, 2, 3, 6$) кососимметричны относительно срединной

плоскости, а при $i = 4, 5$ симметричны, что соответствует задаче изгиба пластин. Если в представлениях (20) принять величины r_{kp} и γ_{kp} с обратным знаком, то придем к задаче растяжения-сжатия пластин.

Это обстоятельство позволяет решать задачи изгиба и растяжения-сжатия только в подобласти Ω_1 . В подобласти Ω_{-1} компоненты перемещений и напряжений определяются в соответствии с симметрией или антисимметрией относительно срединной плоскости.

Рассмотрим вопрос определения постоянных r_{kp} и γ_{kp} . Удовлетворяя условиям (17) находим уравнения

$$\begin{aligned}\sigma_3|_{x_3=h} &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{3kp} (r_{kp} + \gamma_{kp}) \psi_k(z_k) = 0, \\ \sigma_3|_{x_3=-h} &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{3kp} (-\gamma_{kp} - r_{kp}) \psi_k(z_k) = 0, \\ \sigma_i|_{x_3=h} &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{ikp} (r_{kp} - \gamma_{kp}) \psi_k(z_k) = 0, \\ \sigma_i|_{x_3=-h} &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 s_{ikp} (-\gamma_{kp} + r_{kp}) \psi_k(z_k) = 0 \quad (i = 4, 5).\end{aligned}\tag{22}$$

Приравнявая выражения при одинаковых функциях нулю, получим системы уравнений

$$s_{3k1}(r_{k1} + \gamma_{k1}) + s_{3k2}(r_{k2} + \gamma_{k2}) + s_{3k3}(r_{k3} + \gamma_{k3}) = 0;\tag{23}$$

$$s_{4k1}(r_{k1} - \gamma_{k1}) + s_{4k2}(r_{k2} - \gamma_{k2}) + s_{4k3}(r_{k3} - \gamma_{k3}) = 0,$$

$$s_{5k1}(r_{k1} - \gamma_{k1}) + s_{5k2}(r_{k2} - \gamma_{k2}) + s_{5k3}(r_{k3} - \gamma_{k3}) = 0 \quad (k = \overline{1, 3}).\tag{24}$$

Решение уравнения (23) можно записать в следующем виде

$$r_{k1} + \gamma_{k1} = \Delta_{1k} a_{0k}, \quad r_{k2} + \gamma_{k2} = \Delta_{2k} a_{0k}, \quad r_{k3} + \gamma_{k3} = \Delta_{3k} a_{0k},\tag{25}$$

где

$$\Delta_{1k} = s_{3k2} a_{1k} - s_{3k3} a_{2k}, \quad \Delta_{2k} = s_{3k3} a_{3k} - s_{3k1} a_{1k}, \quad \Delta_{3k} = s_{3k1} a_{2k} - s_{3k2} a_{3k},$$

$$a_{0k} = \left(\Delta_{1k}^2 + \Delta_{2k}^2 + \Delta_{3k}^2 \right)^{-1/2}, \quad a_{1k}, a_{2k}, a_{3k} - \text{произвольные постоянные.}$$

Из уравнений (24) можно получить

$$r_{k1} - \gamma_{k1} = \eta_{1k} b_{0k}, \quad r_{k2} - \gamma_{k2} = \eta_{2k} b_{0k}, \quad r_{k3} - \gamma_{k3} = \eta_{3k} b_{0k},\tag{26}$$

где

$$\eta_{1k} = s_{4k2} s_{5k3} - s_{4k3} s_{5k2}, \quad \eta_{2k} = s_{4k3} s_{5k1} - s_{4k1} s_{5k3}, \quad \eta_{3k} = s_{4k1} s_{5k2} - s_{4k2} s_{5k1},$$

$$b_{0k} = a_{4k} \left(\eta_{1k}^2 + \eta_{2k}^2 + \eta_{3k}^2 \right)^{-1/2}, \quad a_{4k} - \text{произвольная постоянная.}$$

Из соотношений (25) и (26) находятся

$$r_{k1} = (\Delta_{1k} a_{0k} + \eta_{1k} b_{0k}) / 2, \quad \gamma_{k1} = (\Delta_{1k} a_{0k} - \eta_{1k} b_{0k}) / 2,$$

$$\begin{aligned} r_{k2} &= (\Delta_{2k} a_{0k} + \eta_{2k} b_{0k}) / 2, & \gamma_{k2} &= (\Delta_{2k} a_{0k} - \eta_{2k} b_{0k}) / 2, \\ r_{k3} &= (\Delta_{3k} a_{0k} + \eta_{3k} b_{0k}) / 2, & \gamma_{k3} &= (\Delta_{3k} a_{0k} - \eta_{3k} b_{0k}) / 2. \end{aligned} \quad (27)$$

При таких значениях постоянных (27), граничные условия (17) на плоских гранях удовлетворяются тождественно.

Заключение. Таким образом, в трехмерной постановке найдено решение уравнений равновесия в перемещениях (11) для анизотропного тела, имеющего плоскость упругой симметрии через произвольные функции ψ_{kp} и ϕ_{kp} обобщенных комплексных переменных $T_{kp}^{\pm}$. Для задач изгиба и растяжения-сжатия пластин найдены представления, удовлетворяющие граничным условиям на плоских гранях. Окончательные структуры решения задач о напряженно-деформированном состоянии пластин можно записать для подобласти Ω_1 в форме для перемещений

$$\begin{aligned} u_n &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 \delta_{nkp} \left[r_{kp} \psi_k \left(T_{kp}^+ \right) + \gamma_{kp} \psi_k \left(T_{kp}^- \right) \right] \quad (n=1, 2), \\ u_3 &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^3 \delta_{3kp} \left[r_{kp} \psi_k \left(T_{kp}^+ \right) - \gamma_{kp} \psi_k \left(T_{kp}^- \right) \right] \end{aligned}$$

и напряжений (21).

Произвольные функции $\psi_k \left(T_{kp}^{\pm} \right)$ определяются из граничных условий на боковой поверхности пластины.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» при финансовой поддержке Азово-Черноморского математического центра (Соглашение от 29.02.2024 № 075-02-2024-1446).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алтухов Е.В. Равновесие и установившиеся колебания изотропных пластин / Е.В. Алтухов, М.В. Фоменко. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2014. – 436 с.
2. Алтухов Е.В. Однородные решения краевых задач трехмерной теории упругости изотропных тел. Однородные плиты / Е.В. Алтухов, М.В. Фоменко // Вестник ДонНУ. Сер. А.: Естественные науки. – 2017. – № 3. – С. 34 – 79.
3. Нескородев Н.М. Построение однородных решений трехмерных задач теории упругости для ортотропного тела / Н.М. Нескородев // Теорет. и прикладная механика. – 1986. – Вып. 17. – С. 3-7.
4. Марчук Г.И. Введение в проекционно-сеточные методы / Г.И. Марчук, В.И. Агошков. – М.: Наука, 1981. – 416 с.

Поступила в редакцию 14.05.2024 г.

ONE OF THE METHODS TO INTEGRATE THREE-DIMENSIONAL EQUATIONS OF THE THEORY OF ELASTICITY OF AN ANISOTROPIC BODY WITH A PLANE OF ELASTIC SYMMETRY

R.N. Neskorojev, A.V. Zyza

The paper proposes a method for integrating three-dimensional equations of the theory of elasticity of an anisotropic body with a plane of elastic symmetry. For the cases of bending and stretching-compression of an anisotropic plate, expressions for stresses and displacements satisfying homogeneous boundary conditions on flat faces are obtained.

Keywords: anisotropic body, plane of elastic symmetry, complex potentials, projection-grid method, finite functions.

Нескородев Роман Николаевич

доктор физико-математических наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nrromn72@mail.ru

Neskorodev Roman Nikolaevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Docent;
Donetsk State university, Donetsk, DPR, RF.

Зыза Александр Васильевич

доктор физико-математических наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: z9125494@mail.ru

Zyza Alexander Vasilievich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Docent;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.